
Bezeichnung der Sektion/Session (Formatvorlage Heading 1, wird von Redaktion ausgefüllt)

Transfermulch hemmt Kartoffelkäfer - Populationsentwicklung von *L. decemlineata*

Autor(en): Christiane Weiler^{1*}, Simeon Leisch¹, Stephan M. Junge¹, Maria R. Finckh¹

¹Universität Kassel, Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz, Witzenhausen

*christiane.weiler@uni-kassel.de

Der Kartoffelkäfer *Leptinotarsa decemlineata* (Say) ist der wichtigste Schädling im ökologischen Kartoffelbau. Bisherige Versuchsergebnisse zeigen: Der Einsatz von 50 t FM/ha Transfermulch reduziert Kartoffelkäfer in ökologisch erzeugten Kartoffeln (Finckh et al., 2018; Junge et al., 2022).

In einem 4-fach wiederholten Feldversuch (Versuch A) wurde die Populationsdynamik von Kartoffelkäfern in Parzellen mit Transfermulch mit einer ungemulchten Kontrolle verglichen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden die Larven von *L. decemlineata* auf je 30 Kartoffelpflanzen pro Parzelle zweimal wöchentlich aufgenommen. Für die Erstbesiedelung wurden Freisetzungsversuche im Feld (Versuch B) durchgeführt. In 2021 und 2022 wurden je 100 markierte Kartoffelkäfer (N=400) zwischen Kontrolle und Transfermulchanwendung freigesetzt und nach 12 Std im Gesamtversuch bonitiert. Um die Populationsentwicklung genauer zu betrachten, wurden für Fütterungsversuche (Versuch C) Eigelege im Feld in Versuch A gesammelt und bis zum adulten Stadium in Petrischalen mit Kartoffellaub aus den Anwendungen gefüttert.

Die Anzahl der Larven von *L. decemlineata* war im Feldversuch (A) in der Transfermulch-Variante deutlich reduziert. Im Jahr 2020 und 2021 wurde zum BBCH-Stadium 65 in der Kontrolle in Summe ca 180.000 Eier und Larven pro ha gezählt, wobei 78 % als Larven vorlagen. Im Vergleich dazu lag die Gesamtzahl Eier und Larven in den gemulchten Parzellen bei 60 und 73%, davon in 2020 nur 50 % und 2021 67 % als Larven. Höhere Larvenstadien traten in ungemulchten Parzellen früher und in höherer Anzahl auf, was auf eine Verzögerung in der Larvalentwicklung hinweist. Die Ergebnisse decken sich mit Erhebungen aus 2014 und 2015, in welchen ebenfalls eine Reduktion der Larven von *L. decemlineata* in gemulchten Varianten festgestellt wurde (Finckh et al., 2018; Junge et al., 2022). In den Freisetzungsversuchen (B) wurden 2021 84% und 2022 79% der Käfer auf ungemulchten Pflanzen gefunden. Für die Fütterungsversuche (C) zeigte sich eine starke Gewichtszunahme der L4-Larven, die mit Kartoffellaub aus ungemulchten Parzellen gefüttert wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass adulte Kartoffelkäfer ungemulchte Parzellen für die Erstbesiedelung bevorzugen und zugleich die Larvalentwicklung in gemulchten Parzellen verzögert ist. Ein Barriereeffekt, olfaktorische Irritation oder eine Störung der Orientierung könnte der Grund sein. Die verzögerte Larvalentwicklung könnte auf eine veränderte Nährstoffversorgung zurückzuführen sein. Zur Abgrenzung sind olfaktorische Versuche und Analysen der Nährstoffzusammensetzung des Kartoffellaubs geplant.

Literatur

Finckh, M.R., Junge, S.M., Schmidt, J.H., Weedon, O.D., 2018: Disease and pest management in organic farming: a case for applied agroecology, in: University of Bonn, Germany, Köpke, U. (Eds.), Improving Organic Crop Cultivation. Burleigh Dodds Science Publishing, pp. 271–301, <https://doi.org/10.19103/AS.2017.0029.11>

Junge, S.M., Leisch-Waskönig, S., Winkler, J., Kirchner, S.M., Saucke, H., Finckh, M.R., 2022: Late to the Party—Transferred Mulch from Green Manures Delays Colorado Potato Beetle Infestation in Regenerative Potato Cropping Systems. Agriculture 12, <https://doi.org/10.3390/agriculture12122130>

Zusätzliche Angaben für das Programmkomitee (werden für den Tagungsband redaktionell entfernt):

- a) **Name** der Person, die dieses Abstract anmeldet/hochlädt, falls Sie nicht die/der korrespondierende Autorin/Autor sind:

Name, Vorname, E-Mail-Adresse

- b) Möchten Sie einen **Vortrag** oder ein **Poster** präsentieren?

Vortrag Poster (Bitte anklicken)

- c) Bevorzugtes **Sachgebiet**: Pflanzenschutz im ökologischen Landbau

- d) Sollten die dieser Vortrag- oder Posteranmeldung zugrundeliegenden Studien mit Drittmitteln finanziert worden sein, bitten wir um Angabe der Quellen der Finanzierung: Sollten die dieser Vortrag- oder Posteranmeldung zugrundeliegenden Studien mit Drittmitteln finanziert worden sein, bitten wir um Angabe der Quellen der Finanzierung: Das Projekt VORAN (FKZ 2818OE016) wurde durch das Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) über das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert.